

Data Art, Criatividade Computacional e Mudanças Climáticas

Data Art, Computational Creativity and Climate Change

Artemis Sanchez Moroni¹

Resumo

Encontrar maneiras criativas de colocar as mudanças climáticas no centro das atenções é essencial para motivar a participação que proporciona a ação. Será apresentada a proposta GaiaSenses, acessando bases planetárias para a geração automática de obras audiovisuais, envolvendo artistas, cientistas e o público em geral. As composições audiovisuais poderão servir como alerta para as condições climáticas locais, eventualmente desencadeando ações de proteção ao meio ambiente. Para tanto, serão aplicadas técnicas da área de Criatividade Computacional, sub-área de IA, utilizando dados climáticos para os processos de visualização e sonificação. As áreas de Data Art e Criatividade Computacional serão descritas. Resultados visuais serão apresentados. Questões emergentes referentes à criação automática serão abordadas.

Palavras-chave: Data Art, Criatividade Computacional, Mudanças Climáticas, Arte em Rede, Estética Computacional

Abstract/resumen/resumé

Finding creative ways to put climate change in the spotlight is essential to motivating participation that drives action. I will present the GaiaSenses proposal, accessing planetary bases for the automatic generation of audiovisual works, involving artists, scientists and the general audience. The audiovisual compositions may serve as an alert for local weather conditions, eventually triggering actions to protect the environment. For this, techniques from the area of Computational Creativity, sub-area of AI, will be used, using climatic data for the visualization and sonification processes. I will talk about Data Art and Computational Creativity and show visual results. Emerging issues related to automatic creation will be addressed.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Data Art, Computational Creativity, Climate Change, Network Art, Computational Aesthetics

¹ Artemis Sanchez Moroni é doutora em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (FEEC, 2003). É pesquisadora na Divisão de Sistemas Ciberfísicos do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (DISCF/CTI) em Campinas, SP. É pesquisadora colaboradora no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da UNICAMP (NICS/Unicamp). Áreas de interesse: sistemas interativos multimodais; robótica social; arte computacional; criatividade computacional.

Introdução

O advento do computador redefiniu a era atual. Já em meados da década de 1960, Marshall McLuhan profetizou que a mídia eletrônica estava criando uma cada vez mais interconectada aldeia global (McLuhan, 1966). Tais pronunciamentos popularizaram a ideia de que a era da tecnologia mecânica estava se encerrando, inaugurava-se uma nova época da tecnologia da informação revolucionando o pensamento sobre conceitos fundamentais tais como o que é ser humano, a natureza da inteligência, a estrutura da informação e da sociedade, os legados da cultura e a natureza do trabalho. Ainda mais profundamente, os sistemas de informação mudaram os padrões culturais; os modos como as pessoas são abstraídas e representadas, as maneiras como as decisões sociais são tomadas, o valor atribuído à informação e as formas como os dados são usados para moldar o significado (Shanken, 2002). Tais sistemas resultaram em dados superabundantes, críticos em uma ampla gama de áreas tais como economia, saúde, segurança, urbanismo, e-Science, meteorologia, genômica, conectômica, simulações físicas complexas, biologia e pesquisa ambiental.

Nas artes, a *data art*, ou arte de dados ou informatismo, emergiu incorporando dados, tecnologia da informação, Inteligência Artificial (IA) e campos relacionados a dados. Sua realização geralmente adota abordagens interdisciplinares e multidisciplinares, incorporando imagem, som, análise de dados, performance e comportamentos. As instalações físicas e virtuais que envolvem o informatismo muitas vezes proporcionam interação humano-computador gerando conteúdos artísticos baseados no processamento de grandes quantidades de dados, ou ainda gerando grande quantidade de dados durante o processo. Tais mudanças de paradigmas tecnológico, econômico e cultural constroem redes sociais, sintetizam múltiplas disciplinas e propiciam novas estéticas. A internet supriu um novo suporte para a arte em rede (ou *net art*) frequentemente interativa, participativa e multimodal, que pode ser usada para espalhar uma mensagem, política ou social, através de interações humanas (Gere, 2004). Lovink (2007) descreveu a arte das novas mídias como uma forma de

arte de transição, híbrida, uma “nuvem multidisciplinar de micro práticas” que testa e explora o meio artístico do futuro em benefício das futuras gerações (Chopra et al., 2022).

No novo milênio, as micro práticas continuam a empurrar os limites para o benefício das gerações futuras. Nesse contexto será apresentada a proposta GaiaSenses, acessando dados climáticos para a geração automática de obras audiovisuais, envolvendo artistas, cientistas e o público em geral. Para a geração das obras, ou composições, serão usadas técnicas da área de Criatividade Computacional, descrita a seguir.

A Criatividade Computacional é possível?

A área de Criatividade Computacional estuda a tanto a criatividade natural como a artificial (Wiggins, 2006) e localiza-se na interseção das áreas de IA, ciências cognitivas e filosofia. Margaret Boden (1996, 2003) foi uma das primeiras pesquisadoras a discutir as similaridades entre os processos criativos humano e computacional, com o objetivo de simular a criatividade humana por meio de modelos computacionais. Criatividade ocorre em todas as áreas, consequentemente a Criatividade Computacional se aplica a todas elas. Nas artes, computadores têm sido usados desde o início dos anos 60, tanto por cientistas da computação com inclinação artística (Noll & Malina, 1994) como por artistas interessados em um novo meio (Molnar, 1975; Cohen, 1988; Venturelli, 2012).

As artes computacionais podem ser vistas como um espectro de atividades definidas pela margem de controle que o artista humano tem sobre a produção final ou, sob um outro ponto de vista, o nível de autonomia do computador (Daniele & Song, 2019; Moroni, 2003). De um lado do espectro temos ambientes (Processing, OpenFrameworks) que dão aos artistas controle total para escrever seu próprio software e fazer arte usando *código como meio* (Reas & Fry, 2007; Lieberman et al., 2009). A seguir, há ferramentas interativas construídas para aumentar a expressividade do artista, por exemplo, usando bio-sinais ou gestos (Moroni et al., 2020; Tanaka, 2000). Neste caso, o circuito de feedback entre o

dispositivo e o humano dá ao artista controle parcial sobre o resultado. O elemento computacional é dependente da contribuição humana e não tem agência criativa, autonomia ou habilidade aprender. Na outra extremidade do espectro, há ferramentas como o Wekinator (Fiebrink et al., 2009), um meta-instrumento que aprende a expressividade do artista “on-the-fly”. O Wekinator usa métodos de aprendizagem de máquina (*machine learning*), mas ainda é ativamente guiado pelo usuário. Surge na última década um movimento artístico baseado no *aprendizado de máquina como inspiração e meio* (Audry, 2021).

No final do “espectro criativo”, há uma lista de Redes Neurais Profundas (*DNN - Deep Neural Networks*) de código aberto usadas para criar arte de IA (Gatys et al., 2016), bem como Redes Neurais Convolucionais (*CNN - Convolutional Neural Networks*), que são arquiteturas inspiradas em características biológicas como a percepção visual de animais. Outras arquiteturas usadas nas artes são a Rede Neural Recursiva (*Recursive Neural Network - RNN*) e a Memória de Longo Prazo (*LSTM - Long Short Term Memory*), modelos inspirados em características cognitivas do cérebro humano, como a memória. Essas redes são amplamente utilizadas para tarefas que envolvem sequencialidade, por exemplo, escrita à mão ou relacionadas à linguagem. Uma arquitetura mais recente é a Rede Adversária Generativa (*GAN - Generative Adversarial Network*), um modelo capaz de gerar saídas visuais ou sonoras (Donahue et al., 2018) usando um jogo minimax entre uma rede generativa e discriminativa (Goodfellow et al., 2020). Mas ainda é mito que o aprendizado de máquina possa criar arte sem artistas e que em breve atingirá inteligência e criatividade sobre-humanas (Audry, 2021)

Finalmente, existe a Arte Generativa por computador onde a intervenção humana é nula ou mínima (Boden e Edmonds, 2009). A este grupo pertencem trabalhos feitos com IA como AARON (Cohen, 1988) ou o Painting Fool (Colton, 2012), algoritmos evolutivos (Antunes, 2014; Moroni et al., 2000) ou trabalhos mais recentes usando GANs (Daniele e

Song, 2019). Nessas obras, a agência criativa do agente artificial torna-se mais complexa e tem potencial para alcançar uma maior autonomia.

Entre as muitas áreas a que a Criatividade Computacional se aplica (Bentley, 2002), no contexto artístico destacam-se os processos de representação tais como visualização e sonificação, bem como a contação de histórias. Será descrito a seguir sua aplicação com diferentes níveis de automação no projeto GaiaSenses, utilizando dados climáticos.

GaiaSenses: Data Art e Criatividade Computacional aplicados às Mudanças Climáticas

Usar arte para interpretar dados climáticos não é uma abordagem nova, embora o surgimento das novas mídias computacionais tenha fornecido alternativas atraentes na forma como representamos o clima e comunicamos os efeitos de eventos climáticos severos. Tanto a sonificação quanto a visualização são processos de percepção de dados, com ramificações estéticas e práticas. Projetos artísticos que abordam especificamente questões ambientais e de mudança climática têm sido frequentemente rotulados como *Eco-Art* (Guy et al., 2013), comumente envolvendo arte participativa focada na experiência (Chopra et al., 2022) e mais recentemente, *weather art* ou arte meteorológica, em que as redes digitais não apenas distribuem fatos sobre dados atmosféricos, mas também geram formas afetivas (Randerson, 2018).

O projeto GaiaSenses (Moroni et al., 2022) propõe o desenvolvimento de um aplicativo através do qual pessoas receberão periodicamente obras audiovisuais criadas com dados de sua região local, com relação às condições locais. O aplicativo irá gerar uma composição audiovisual a partir da localização GPS do usuário, acessando dados do satélite meteorológico para análises ambientais GOES-16 (NOAASatellites, 2016), disponibilizados pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura - Universidade Estadual de Campinas (CEPAGRI/UNICAMP) e plataformas planetárias (Google Earth

Engine, Forest Watcher, por exemplo). A composição, que poderá ser um curto vídeo de 20 a 30 segundos de duração ou uma imagem interativa, poderá ser compartilhada por meio das redes sociais (Instagram, FB, Twitter) e servir como alerta para as condições climáticas locais, eventualmente desencadeando ações de proteção ao meio ambiente.

GaiaSenses adotou o mito de Gaia (2022) como inspiração: Gaia é a personificação da Terra, a mãe ancestral de toda a vida. A hipótese de Gaia propõe que os organismos vivos interajam com seus arredores inorgânicos na Terra para formar um sistema complexo sinérgico e autorregulado que mantém e perpetua as condições de vida no planeta (Lovelock, 2007; Nobre, 2019).

As composições serão criadas a partir de dados regionais usando algoritmos generativos e outras técnicas da área de Criatividade Computacional. A Figura 1 mostra algumas capturas de telas de animações desenvolvidas com o objetivo de representar fenômenos climáticos. Inicia-se aqui a definição de uma gramática, com a especificação dos parâmetros, o vocabulário para a geração das composições, ou representações. Os quadros a, b e g foram criados usando o mesmo efeito abstrato, em diferentes cores, sugerindo diferentes temperaturas. O quadro b contém também texto. Os quadros c e d sugerem chuva leve e copiosa. Os quadros e, f e h mostram plantas e flor.

A Figura 2 mostra capturas de tela de imagens interativas adaptadas para o GaiaSenses, essas já usando coordenadas regionais e dados climáticos.

Mas as tecnologias de sensoriamento remoto e sensoriamento do clima estendem os sentidos além do corpo humano, a escala dos fenômenos envolvidos não é mais da experiência humana comum (Randerson, 2018). Não estamos mais lidando com escassez de informação, alguma especialização em interpretação de dados numéricos é frequentemente necessária para compreender a granularidade e os resultados dos complexos processos que

produzem projeções climáticas. Há oportunidade para artistas colaborarem com cientistas e tecnologistas para criar novas mídias de arte para comunicação sobre mudanças climáticas, visando influenciar o público.

Fig. 1. Capturas de telas de animações desenvolvidas com o objetivo de representar fenômenos climáticos; por E. C. Nascimento e G. T. Kuae

Fig. 2. Capturas de telas de imagens interativas desenvolvidas considerando a localização do usuário e dados climáticos; por R. Y. Shen.

Fig. 3 Imagem gerada a partir de dados de precipitação de chuvas (CEPAGRI/UNICAMP); por I. Rigue.

A Figura 3 mostra uma imagem abstrata gerada a partir de dados associados a precipitação de chuvas, enquanto que a Figura 4 apresenta uma sequência de quadros de animação gerados a partir de dados de raios. Os dados usados foram obtidos do satélite meteorológico para análises ambientais GOES-16 (NOAASatellites, 2016), disponibilizado

pelo CEPAGRI/UNICAMP. Na Figura 4 busca-se mostrar que, quanto mais aglutinadas as partículas numa região, mais alarmante são os dados associados ao raio.

Fig. 4 Imagem gerada a partir captura de quadros de animação criada com dados associados a raios; por I. Rigue.

Há interações recíprocas entre arte/estética e computação/tecnologias. Por um lado, a teoria e a prática da arte e da estética enriquecem as representações computacionais e o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, a computação e a tecnologia possibilitaram novas experiências perceptivas. Dado que o significado original da estética é “o estudo de nossa percepção de todo o ambiente” (Bolter et al., 2013), a computação e a tecnologia abrem oportunidades para novas estéticas (Jeon et al., 2019).

Além das questões associadas à representação dos fenômenos climáticos para a geração automática das composições audiovisuais, outras questões se apresentam, por exemplo (Ikeshiro & Simon, 2022):

- Como os sons e imagens se reúnem em uma representação multimodal para transmitir o significado inerente aos dados?
- Quão aparentes devem ser os dados em padrões de áudio e imagens gerados por dados climáticos?
- Poderíamos obter uma compreensão mais profunda das mudanças climáticas ouvindo uma sonificação dos dados científicos?

- Como a automação influencia a criatividade e a expressividade humana ou a experiência e o comportamento do público?

Ou ainda:

- Como apreciar uma música quando sua trajetória ascendente se deve ao aquecimento global?
- Quão agradável aos olhos pode ser uma imagem mostrando o aumento da emissão de carbono?

Conclusão

A arte computacional tem um papel valioso a desempenhar tornando os dados visíveis, acessíveis e significativos por meio de estratégias de visualização, sonificação e narrativas. A aplicação de métodos computacionais criativos com diferentes graus de autonomia expande as possibilidades de representação dos processos que produzem as projeções climáticas. No sentido inverso, a compreensão da complexidade dos processos climáticos pode sugerir novas possibilidades de representação, revelando novas possibilidades estéticas. Em todas as direções, ao aplicar as diferentes práticas na interpretação de dados científicos, na representação dos fenômenos e processos e na disseminação dos resultados, ampliamos a compreensão, a conscientização e o engajamento dos diferentes públicos, artístico, científico, tecnológico e audiência, quanto aos efeitos de graves eventos climáticos.

Estamos em uma era de big data, mas cada um de nós é único. Como o efeito borboleta em uma grande orquestra mundial, cada pessoa desempenha um papel. Esperamos que o GaiaSenses estimule a criação artística e potencialize ações de proteção à biodiversidade, pois estamos num processo contínuo de recriação, sempre prevendo e reinventando o futuro com base nas experiências do passado e do presente. É extremamente

desejável que esse processo idealmente conduza a uma interação sustentável e simbiótica com o mundo que nos rodeia.

Agradecimentos

Agradecemos aos pesquisadores do CEPAGRI Dra. Priscila Coltri, Dra. Renata Gonçalves e Dr. Jurandir Zullo Jr., M.Sc. Bruno Bainy e Eng. Bruno Veloso, também participantes, pelo apoio a esta proposta e pelos valiosos seminários realizados quanto aos dados meteorológicos. Esta proposta tem também como participantes Prof. Dr. Amílcar Cardoso e Dr. Pedro Martins, da Universidade de Coimbra; Prof. Dr. Jônatas Manzolli (IA-NICS) da UNICAMP, Dr. Josué Ramos da DISCF/CTI Renato Archer; Dr. Hermes R. Hildebrand, do IA/UNICAMP; e MSc. Mariana Shellard, Mutual Films. Vêm contribuindo para o desenvolvimento do GaiaSenses os valorosos alunos Cássio Dezotti, Gabriel Kuae, Tauane Cardoso e Ru Yi Shen, da Engenharia de Controle e Automação da UNICAMP; Elton do Nascimento, Thiago Lacerda e Isabella Rigue, da Engenharia de Computação da UNICAMP. A proposta GaiaSenses tem o apoio do CTI Renato Archer e está sendo submetida aos órgãos de fomento.

Referências

- Antunes, R. F., Leymarie, F. F., & Latham, W. (2014). Two decades of evolutionary art using computational ecosystems and its potential for virtual worlds. *Journal For Virtual Worlds Research*, 7(3).
- Audry, S. (2021). *Art in the Age of Machine Learning*. The MIT Press.
- Bentley, P. J., & Corne, D. W. (2002). *Creative evolutionary systems*. Morgan Kaufmann.
- Boden, M. (1996). *Dimensions of Creativity*. New York: The MIT Press.
- Boden, M. (2003). *The creative mind: Myths and mechanisms*. Routledge: London.
- Boden, M. A., & Edmonds, E. A. (2009). What is generative art?. *Digital Creativity*, 20(1-2), 21-46.

- Bolter, J. D., Engberg, M., & MacIntyre, B. (2013). Media studies, mobile augmented reality, and interaction design. *interactions*, 20(1), 36-45.
- Cohen, H. (1988, August). How to Draw Three People in a Botanical Garden. In AAAI (Vol. 89, pp. 846-855).
- Colton, S. (2012). The painting fool: Stories from building an automated painter. In *Computers and creativity* (pp. 3-38). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Chopra, S., Hessels, S., & Black, K. C. (2022, February). Artistic Interpretation of Scientific Data on Extreme Weather to Raise Public Awareness for Urban Resilience. In *Data Art for Climate Action (DACA 2022): a dual-hub conference on interactive sonification and visualisation for climate science communication*.
- Daniele, A., & Song, Y. Z. (2019, January). AI + art= human. In *Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (pp. 155-161).
- Donahue, C., McAuley, J., & Puckette, M. (2018). Adversarial audio synthesis. arXiv preprint arXiv:1802.04208.
- Fiebrink, R., Trueman, D., & Cook, P. R. (2009). A meta-instrument for interactive, on-the-fly machine learning.
- Gaia (2022). <https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia> (acessado em 25/06/2022)
- Gatys, L. A., Ecker, A. S., & Bethge, M. (2016). Image style transfer using convolutional neural networks. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 2414-2423).
- Gere, C. (2004). *Art, Time, and Technology*. Oxford, U.K.: Berg.
- Guy, S., Henshaw, V., & Heidrich, O. (2015). Climate change, adaptation and eco-art in Singapore. *Journal of Environmental Planning and Management*, 58(1), 39-54.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., Bengio, Y. (2020). Generative adversarial networks. *Communications of the ACM*, 63(11), 139-144.
- Ikeshiro, R.; Simon, L. (2022). DAT/ACT Data Art for Climate Action Gallery. In *Data Art for Climate Action (DACA 2022): a dual-hub conference on interactive sonification and visualisation for climate science communication*.
- Jeon, M., Fiebrink, R., Edmonds, E. A., & Herath, D. (2019). From rituals to magic: Interactive art and HCI of the past, present, and future. *International Journal of Human-Computer Studies*, 131, 108-119.
- Lieberman, Z., Watson, T., & Castro, A. (2009). Openframeworks. URL <https://openframeworks.cc/> acessado em 16/09/2022.

- Lovink, G. (2007). Blogging and Critical Internet Culture. 2007. <https://www.youtube.com/watch?v=2QqSZYYooWQ>. Acessado em 13/09/2022.
- Lovelock, J. (2007). *The revenge of Gaia: Why the Earth is fighting back and how we can still save humanity* (Vol. 36). Penguin UK.
- McLuhan, H. M. (1966). Marshall McLuhan. *Information Theory*, 234.
- Molnar, V. (1975). Toward aesthetic guidelines for paintings with the aid of a computer. *Leonardo*, 185-189.
- Moroni, A. (2003). *arTEbitrariiedade: uma reflexão sobre a natureza da criatividade e sua possível realização em ambientes computacionais* (Tese de Doutorado). Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (FEEC/UNICAMP), Campinas.
- Moroni, A., Dezotti, C., Manzolli, J. (2020). RABISCO: An artistic creative environment using movement as a form of self-expression. Proceedings of XXIII Generative Art Conference. Rome: Domus Argenia Publisher, 2020. p.69 – 73.
- Moroni, A., Manzolli, J., Zuben, F. V., & Gudwin, R. (2000). Vox populi: An interactive evolutionary system for algorithmic music composition. *Leonardo Music Journal*, 10, 49-54.
- Moroni, A.; Ramos, J.; Manzolli, J.; Coltri, P.; Gonçalves, R.; Zullo, J.; Bainy, B.; Velloso, B.; Cardoso, A.; Martins, P.; Dezotti, C.; Kuae, G.; Cardoso, T.; Nascimento, E.; Lacerda, T.; Rigue, I.; Shen, R. (2022). GaiaSenses: mobile application for generating audiovisual compositions from planetary platforms In: Data Art for Climate Action, 2022, Hong Kong.
- NOAASatellites, 2016. What is GOES-R? <https://www.youtube.com/watch?v=6Q7Leqvzfg4> (acessado em 28/06/2021)
- Nobre, A. (2019) SELVAGEM: Ciclo de Estudos Sobre a Vida. https://www.youtube.com/watch?v=Nhom_vWVFos (acessado em 24/06/2022).
- Noll, A. M., Malina, R. (1994). The beginnings of computer art in the United States: A memoir. *Leonardo*. Oxford, 1994, Vol.27 (1), p.39-44
- Randerson, J. (2018). *Weather as medium: Toward a meteorological art*. MIT Press.
- Reas, C., & Fry, B. (2007). *Processing: a programming handbook for visual designers and artists*. MIT Press.
- Shanken, E.A. (2002). Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art. *Leonardo*, 35, 433-438.
- Tanaka, A. (2000). Musical performance practice on sensor-based instruments. *Trends in gestural control of music*, 13(389-405), 284.

Venturelli, S. (2012). Estética e arte computacional. *ARTEFACTUM-Revista de estudos em Linguagens e Tecnologia*, 5(1).

Wiggins, G. (2006). A preliminary framework for description, analysis and comparison of creative systems. *Knowledge-Based Systems* 19, 7 (2006), 449–458.